

BAQSÍLARDÍN TÍNLAWSHÍLARǴA JETKERIP BERIW PROCESI

Berkinbaeva Guljamal

ÓZMKÓMI NF “Baqsishılıq hám dástanshılıq” qaniygeligi 1-kurs studentı

Maxamatdinova Lola Maxamatdinovna

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası baslıǵı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10125745>

Annotaciya. *Bul teziste baqsılar dástanlarda tekstler tiykarǵı orındı iyelegeni menen onıń emocional tásirliǵin kúsheytiwde, lirikalıq momentlerin nama arqalı jetkeriw tınlawshısına tereńirek tásir eteiwi hám nama arqalı dástandı jańlandırıp, tınlawshısınıń sezimlerin qıtıqlawı haqqında sóz etilgen.*

Gilt sózi: *Baqsı, duwtar, dastan, repertuar, nama, muzıka, qosıq, saz, dastan teksti, kórkem obrız.*

THE PROCESS OF PERFORMING BAKHSHIS TO THE AUDIENCE

Abstract. *This thesis talks about Bakhshi in enhancing his emotional expressiveness, since texts occupy a central place in epics, the transmission of his lyrical moments through melody has a deeper influence on his listener and tickles the feelings of his listener, reviving the epic with the help of melody.*

Key word: *Bakshi, dutor, epic, repertoire, melody, music, song, word, epic text, artistic image.*

ПРОЦЕСС ИСПОЛНЕНИЯ БАХШИ ПЕРЕД ПУБЛИКОЙ

Аннотация. *В этом тезисе говорится о Бахши в усилении его эмоциональной выразительности, поскольку тексты занимают центральное место в эпосах, передача его лирических моментов через мелодию оказывает более глубокое влияние на его слушателя и щекочет чувства его слушателя, оживляя эпос с помощью мелодии.*

Ключевое слово: *Бахши, дутор, эпос, репертуар, мелодия, музыка, песня, слово, текст эпоса, художественный образ.*

Ataqlı baqsılar jalǵız duwtar menen-aq muzıkasın álwan naǵıshlarǵa dóndirip, bir namada bir neshe ırǵaqlardı payda etip, dawıs tolqının gá páseńletip, gá kóterip gúńirendirip ala júneledi. Bul jaǵınan bir ózi pútin bir ansambldiń qúdiretli kúshin ańlatqanday boladı. Baqsıshılıq ónerindegi muzıkalıq tereńlilik, texnikalıq rawajlandırıw, formalıq qalıplesiw dinamikalıq kúshi jaǵınan óz dáwiriniń teńlesi joq iskusstvosi boladı. Olardıń maqseti tiykarınan bir nársege-tıńlawshılardıǵa dóretpeniń ideyalıq kórkemlik mazmunın kúsheytip, jańlandırıp ashıp beriw menen birge, xalıqtıń umtılwların, jaqsılıqqa degen hadal niyetlerin qoshametlewden ibarat edi. Olarda shadlı namalar menen qosa geyde qayǵınıń gúńirengen sazdıń sazası arqalı xalıqtı gúressheńlikke shaqırıp keldi.

Dástanlar belgili baslı atqarıwshılarına iye bolǵanlıqtan onıń jetilisiwinde, túrli formada aytılıp, túrli-túmen bolıwında atqarıwshılardıń da qosqan úlesi ullı. Atqarıwshılar qosıqlardı ózine arnap jaratılǵan namaları menen aytsa, qara sózlerin de belgili hawazǵa salıp rechitativli túrde taqmaq sıyaqlı etip atqaradı. Sonlıqtan dástan degen de sóz benen qosıqlardıń tekstlerin ǵana túsınbey, qosıq, saz hám qara sózlerdiń birikpesi bolǵan namalardıń qosındısında túsınıledi. Namasız qurı teksttiń ózi hesh waqıtta kollektivte atqarılmaydı. Atqarılǵan jaǵdayda da dástan kollektivlik múlik bolǵanlıqtan, onday keń tamashagóyge iye bolıw múmkinshiliginen mahrum bolǵan.

Shıǵıs xalıqları tamashagóyleriniń qalıp alǵan ádetlerine tán jeke oqıw ádeti bolmaǵanlıqtan kollektiv bolıp tıńlangan dóretpelerdi muzıkasız tamasha etiw «qurı sóz qulaqqa jaqqas» degendey, múshkil is bolatuǵın bolǵan. Xalıqtıń talap etken túsinigine baylanıslı hár qanday jaqsı dóretpeler de muzıkasız kewil kóterip, tereń ruwxıy azıq alıwǵa ázzilik eter edi, hátte kórkemliliǵı tómen, hálsiz dóretpeler de jaqsı muzıkaǵa iye bolıwına baylanıslı awızdan túsirilmey aytılıp kelgen. Sonlıqtan da dástanlardaǵı bayan etiletuǵın teksti kúsheytiw ushın ritmge salıp aytıw yaǵnıy muzıka úlken rol atqaradı. Dástanlarda tekstler tiykarǵı orındı iyelegen menen onıń emocional tásirliǵin kúsheytiwde, lirikalıq momentlerin nama arqalı jetkeriw

tiñlawshısına tereñirek tásir etedi. Nama arqalı dástandı jańlandırıp, tiñlawshısının sezimlerin qıtıqlaydı. Sonıń ushın da melodiyanıń emocionallıq tásirliliginiń kúshliligine baylanıslı nama sózden de góre tiñlawshısına tezirek jetip baradı. Usıǵan baylanıslı xalıq talabı jadaǵay sózden góre, nama menen sózdi biriktirip aytıp beriwdi anaǵurlım abzal kórgen. Ol tekstke demewshi kúsh ruwh berip, janlandırıp otırǵan. Dástanlardıń syujet liniyasınıń qatań tártibin buzıp, waqıyalardıń ornın awmastırıp qoyıwǵa bolmaǵanıday, onıń melodiyasında ózgertiwge bolmaydı. Tekst penen melodiyası bir-birine qarısıp, el-jurtqa áygili bolıp ketken namalardı «Sayatxan baǵdadı baǵda», «Daǵları», «Sárbinaz», «Dad álińnen», «Yar qırmızı kiyinipti», «Ne tiler mennen», «Tarlannıń», t.b. ornın awıstırıp yaqı melodiyasın ózgeretken jaǵdayda pútkil dástan mazmunınıń buzılıp ketiwine shekem alıp keledi. Olardıń qosıq tekstleri menen melodiyası birge tuwılıp, birge kamalǵa jetkendey, júrek dúpildisiniń birge soǵıp turǵanı seziledi. Sonday-aq dástanlarǵa tán bolǵan jáne bir jaǵday qosıq tekstleriniń bir qanshalarınıń qaraqalpaq xalıq namalarına yaqı awız eki professional muzıkasına («Muxallestiń» túrleri, «Saltıq», «Ala qayıs», «Sanalı keldi», «Jeti asırım» t.b.) aytılatuǵın jaǵdayları da ushırasadı.

Geypara jaǵdaylarda ayırım namalardıń testlerine qaraǵanda óziniń keń diapozonına iye bolıwına baylanıslı, ózi menen birge tuwılǵan dáslepki tekstinen ayırılıp, onnan góre kórkemirek tekstlerine iye bolatuǵının da jasırıwǵa bolmaydı. Jaqsı atqarıwshılar onı (namanı) bir teksten ekinshi tekske ótkerip qollanǵanda ol namanı mexanik ráwishte mánissiz, túr-tússiz, naǵıshsız kóshirmey, onıń tekstiniń mazmunına sheber baylanıstırıp jiberedi. Bunday tvorchestvolıq miynet xalıq dóretpeleriniń rawajlanıwına tiykar saladı.

Dástanlardaǵı sózler tekstlerdiń kórkem obrazlı kúshine súylene otırıp, waqıyalardı bayan etedi. Muzıka bolsa óziniń til kórkemliliǵi menen tekstegi ideyalıq mazmundı tereñletip bayıtıp otıradı. Eger de dástandaǵı muzıka uslayınsha xalıqtıń estetikalıq talabın qanaatlandırmasa, baqsıshılıq óneri qashanlar-aq jasaw uqıbın toqtatqan bolar edi. Solay etip muzıka menen tekstiń óz-ara tıǵız baylanısıp

kelgen jaǵdayında ǵana dástan tolıqqanlı kórkem ómirin jasay alıw múmkinshiligine iye boladı. Ol sonda ǵana Adam ómiriniń ruwxıy sulıwlıǵın, adamgershilik qásiyetlerdiń ullılıǵın súwretlewshi ózgeshe bir gimnge aynaladı. Sonlıqtan shıǵıs xalıqlarında, sonıń ishinde qaraqalpaq xalqınıń da muzıkalıq romanlar (dástanlar) dóretiwge, atqarıw, tınlaw ónerine qızıǵıwshılıq erte zamanlardan-aq baslanǵanlıǵı anıq kórinedi. Ásirler boyınsha dawam etip kelgen atqarıwshılıq dástúri dástan menen nama arasındaǵı baylanıstı rawajlandırıp keledi. Olar dóreipeniń qurı mazmunın aytıp bermey, hár qaysısın ılayıq namaǵa qosıp atqaradı. Sóz benen saz birigip, gúrriń dawamında qaharmanlardıń erligin bayanlap otıradı. Bul qosıqlar dástan menen de, dástansızda estradalıq qosıqlarday keń auditoriyasına iye. Tınlawshıǵa qosıqshılar tárepinen óz aldına alıp atqarsa da kem tásir etpeydi. Sonıń ushında dástan qosıqlarınıń ayırıqsha belgileriniń biri óz aldına jasaw múmkinshiligine iye ekenliginde. Olardıń barlıǵı da qaraqalpaq xalıq qosıqları qatarınan orın alıp, onı muzıkalıq hám ádebiy kórkemlik jaqtanda bayıttı, dástan qosıqların xalıq qosıqlarınan múmkin bolmaǵan jaǵdayda qarısıp ketken. Hátte dástan qosıqları dástannan tısqarı jekke ómir súrgende keńirek jasaw múmkinshiligine kóbirek izzet-húrmetke iye bolıwına alıp keledi. Óytkeni jekke baqsılarday onıń auditoriyası tar bolmaydı, atqarıwshısı da tınlawshısıda pútkil xalıq boldı. Sonlıqlardan bulardı ayırım qosıqshılardan tısqarı jalpı xalıq baladan-shaǵaǵa shekem degendey, qálegen jerinde, bul qosıqlardı atqarıp, qızǵınlı jaslıǵın, ónerge degen qumarlılıǵın shıǵarıp otırǵanlıǵı sır emes.

Bul qosıqlardıń naması menen tekstleri házirgi shayır-kompozitorlar, melodislerge ada bolmas hasıl sháshme bolıp otır. Olar usı sháshmeden nár alıp, onı muqıyatlap rawajlandırıwda zor ǵayrat kórsetip keledi. Bunnan tısqarı baqsılar menen birge házirgi professional artistler de radio, televidenie, filarmoniya, teatrlarda atqarıp, bul qosıqlarǵa jańa tús endirip keledi. Sebebi ansambl, orkestr, solist, xorlar ushın qaytadan sazlanǵanlıqtan diapozonniń keńligi, sozımlılıǵı, bálenttiligi jaǵınan bir qansha keń múmkinshilikke iye bolǵanlıǵın kóremiz.

REFERENCES

1. Ayımbetov. Q. “Xalıq danalıǵı”, “Qaraqalpaqstan” baspası Nókis. 1988-jıl.
2. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
3. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
4. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
5. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.
6. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
7. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
8. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
9. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF

INFORMATION BASES & MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST
CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.

10. Mojanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL
//Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ
ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ
//Образование и инновационные исследования международный научно-
методический журнал. – 2021. – №. 5.
12. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ
ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ
//Образование и инновационные исследования международный научно-
методический журнал. – 2021. – №. 5.
13. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ
ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ
КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
14. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS' SKILLS OF
INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART
HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. –
2022. – Т. 9. – С. 386-392.
15. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN
MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. –
Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
16. Tajimuratova Shakhnoza Saginbaevna. (2022). MANAGEMENT AND
STUDY OF CULTURE AND ART. Web of Scientist: International Scientific
Research Journal, 3(1), 758–762.
17. Sag'inbaevna, T. S. (2023). Cultural Life in Uzbekistan during the Years of
Independence. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 18, 39-41.

18. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
19. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
20. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
21. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
22. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
23. Nawrizbaeva A. A. BAQSI, SAZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TİN ACTQARISHILIQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
24. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
25. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
26. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.

27. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 27. – С. 181-183.
28. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
29. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
30. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
31. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
32. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
33. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
34. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
35. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.